

ську висвяту¹. Через кілька днів наказом Волинської духовної консисторії отця делеговано настоятелем с. Аннополь Шепетівської округи Славутського району.

Не маємо відомостей про пастирський шлях отця в другій половині 1942 р. Лише в березні наступного року зустрічаємо прізвище протоієрея В. Варваріва вже в документах Рівненського церковного управління Автокефальної церкви. Тоді він трудився членом управління, а о. Володимир Мисечко виконував обов'язки секретаря².

У двадцятих числах липня 1943 р. митрофорний протоієрей Василь Варварів з благословення єпископа Рівненського Платона (Артемюка) очолював делегацію управління, яка відбула до Вінниці для вшанування пам'яті закатованих єнкавеесівцями³. Ця акція була організована окупантами з пропагандистською метою.

На початку 1944 р. українське духовенство Рівного змушене залишити Волинь. Отець В. Варварів продовжував пастирський труд у складних табірних умовах Західної Німеччини, обслуговував українську студентську громаду при Гейдельберзькому університеті, допомагав владиці Платонові в церковному адмініструванні. В 1949 р. священник отримав дозвіл на виїзд у Сполучені Штати Америки. Поселився у Вашингтоні. Там заснував парафію Св. Андрія. Спільними зусиллями віруючих і настоятеля збудовано власний храм. Помер український душпастир 9 жовтня 1960 р. від серцевого нападу. Тіло отця спочило на кладовищі у Бавнд Бруці.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРАВОСЛАВНИХ КОНТАКТІВ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ В ПОЛЬЩІ В 20-х рр. ХХ ст.

Роздільність українського православ'я впродовж останніх десятиліть та роль в цьому зовнішніх чинників у черговий раз актуалізує увагу на тому впливі, який має на розвиток різних конфесій їхня зовнішня активність та порозуміння з іншими церквами. Сім'я православних церков завжди залишалася полем конкуренції та боротьби, яка лише урізноманітнілася після втрат своїх позицій РПЦ в ХХ ст. За цих умов на особливу увагу заслуговує динамічна праця православного духовенства в Польщі, яке не без цілеспрямованої допомоги держави за короткий час влилося до Вселенського православ'я на засадах автокефалії. Це стало гідним для наслідування досягненням церкви країни, що тільки здобула незалежність. Актуальності теми сприяє те, що верхівка Православної церкви в Польщі, особливо після вбивства митрополита Юрія (Ярошевського), була тісно пов'язана з православ'ям на Волині та вийшла саме з нього. Окрім того, саме українські громади становили більшість посеред православних парафій у міжвоєнній Польщі. Таким чином, піднята проблема важлива з огляд на процеси в сьогоdnішньому українському православ'ї. Основними завданнями статті постає висвітлення зовнішньоцерковних заходів православного духовенства в Польщі з метою посісти незалежне становище серед інших православних церков в обхід Москви.

Необхідність самостійних зовнішніх міжцерковних контактів постала перед православними в Польщі майже відразу після відновлення польської державності. Формальна залежність православних парафій від Москви при фактичній неможливості здійснювати нормальні контакти між ієрархією через встановлення 1921 р. державного кордону між Польщею та більшовиками вимагала інституційних змін. Початки масових гонінь на церковну ієрархію в СРСР лише додали проблем і практично

¹ АЛВСУ. – Спр. 592. Прохання протоієрея Василя Варваріва митрополиту Олексію (Громадському), 8 серп. 1942 р.

² ДАРО. – Ф.Р-281. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 106.

³ Там само. – Спр. 3. – Арк. 1.

зробили неможливим виконання залишками ієрархії РПЦ своїх керівних обов'язків. За цих умов 14-15 червня 1922 р. на соборі єпископів, який відбувся у Варшаві, через усвідомлення розрухи та церковних переслідувань у СРСР церковна ієрархія заявила, що не має нічого проти здобуття автокефалії Православної церкви в Польщі і готова здійснювати кроки в цьому напрямі. При цьому від самої постановки цього питання духовенством підкреслювалася необхідність благословення автокефалії з боку Константинопольського та інших східних патріархів, а також голів Грецької, Болгарської та Румунської церков. Здатність Московського патріарха, якого ця справа стосувалася безпосередньо, долучитися до цього процесу і прийняти адекватні рішення піддавалася сумніву через політичну ситуацію та конфлікт з більшовиками. Православна ієрархія на соборі відразу наголошувала на ролі польського уряду в цьому нелегкому процесі, підкреслюючи, що саме він має отримати відповідне рішення від східних церков¹. Переговори з інституційних питань стали об'єктом тривалого листування польського духовенства з Московським патріархом Тихоном, Вселенськими патріархами Григорієм VII, Васи́лієм III. Після вбивства митрополита Юрія на чолі Православної церкви в Польщі став досвідчений ієрарх, який став митрополитом єпископ Волинський і Кременецький Діонісій. Увагу привертає те, що в ході здобуття духовної освіти майбутній владика планував стати місіонером і лише слабе здоров'я завадило цьому. Певний час з 1911 до 1913 р. Діонісію довелося служити настоятелем Російської посольської церкви в Римі, тож досвід спілкування з іновірцями та іншими православними церквами владика мав, а тепер міг використати на відповідальній керівній посаді. Таким чином, становлення Православної церкви в Польщі від самого початку опинилося в залежності від вдалої дипломатії та порозуміння із православною спільнотою.

Розвиток подій в найближчому часі показав, що і урядом, і православним духовенством у Польщі було обрано правильну позицію і досягнуто бажаного – проголошення автокефалії Православною церквою в Польщі урочистим актом у Варшаві 17 вересня 1925 р. Доленосна для Православної церкви в Польщі подія не могла обійтися без залучення почесних гостей з інших церков. Делегацію Константинопольської патріархії склали митрополити Халкідонський Йоаким та Сардикійський Герман, Канцлер Патріаршого Синоду разом з духовенством. У Румунії до них приєднався митрополит Буковинський Нектарій з духовенством². З боку вселенського православ'я історичний акт автокефалії було прочитано в митрополичому соборі Св. Марії Магдалини членом делегації Константинопольського патріархату митрополитом Германом³.

Впродовж 20-х рр. XX ст. ця результативна співпраця в міжправославній площині була закріплена та продовжена Православною церквою в Польщі. Але міжцерковні контакти не завжди склалися мирно, а всі досягнення православного духовенства в Польщі знаходили підтримку та розуміння. Російське духовенство, яке розбрелось Європою після розпаду Російської імперії, не бажало полишати колишньої самодержавної ідеології та манії величчя. Саме цим можна пояснити демарш Св. Синоду 12 російських єпископів у Карловицях Сремських, відкидання проголошеної для православних Польщі автокефалії та призупинення молитовного спілкування.

У 1925 р. делегація Православної церкви в Польщі на чолі із самим главою митрополитом Варшавським і всієї Польщі відвідала Бухарест. Таке високе представництво пояснювалося знаменністю події, оскільки в Румунії відбувалася інтронізація нового румунського патріарха Мирона. Польськими представниками була відзначена надзвичайна корисність візиту та величність заходів у Румунській столиці. Адже в Бухаресті в листопаді 1925 р., крім місцевого духовництва, зібралися високопоставлені представники практично всього Вселенського православ'я: представники всіх східних патріархів, сербський патріарх, митрополити керівники Болгарської, Кіпрської та грецької церков, від Російської православної церкви на дійстві був присутній митрополит Антоній (Храповицький). Звичайно, що така важлива подія була сповна використана лідером православних в Польщі митрополитом Діонісієм (Валединським), який став дієвим учасником всіх заходів від 1 листопада і до повернення у Варшаву 7 листопада. Учасниками подій було відзначено високу повагу, яка демонструвалася щодо делегації з Польщі як румун-

¹ Вестник православной митрополии в Польше. – 1924. – С. 3.

² Воскресное чтение. – 1925. – № 41. – С. 644.

³ Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX – перша половина XX ст.). – Рівне, 2003. – С. 201.

ським духовенством, так і державними особами¹. Румунська влада навіть нагородила всіх делегатів високими державними нагородами, а митрополиту Діонісію було вручено орден Румунської корони першого ступеня із зіркою та стрічкою. Найтісніше спілкування в Бухаресті владика Діонісій мав із старим знайомим митрополитом Антонієм. Обидва митрополити змогли відновити колишні дружні стосунки, дещо зіпсовані набуттям церквою в Польщі незалежного від Москви статусу². Як наслідок, вже в грудневому засіданні Карловицький Синод відновив молитовне спілкування з Православною церквою в Польщі, що можна списати в актив саме митрополита Діонісія³. Хоча можна припустити, що митрополит Варшавський мусив запевнити владика Антонія про збереження “російського духу” серед підлеглого духовенства, підтвердженням чого стануть дії керівника Православної церкви в Польщі та конфлікти в рамках українізації православ'я. Проте інший відомий російський ієрарх митрополит Євлогій (Георгієвський) попри зв'язки з Вселенською патріархією в 1926 р. продовжував підкреслювати неправомірність отримання Православною церквою в Польщі автокефалії⁴.

Кульмінаційною подією в зовнішніх контактах Православної церкви в Польщі стала подорож митрополита Діонісія до східних автокефальних церков, яка відбулася у квітні–травні 1927 р. у складі делегації разом з єпископом Гродненським Олексієм (Громадським) та урядовими радниками. Польській делегації вдалося відвідати практично всі автокефальні церкви та зустрітися з їхньою верхівкою, встановивши безпосередні дружні стосунки. Під кінець подорожі владика Діонісій відвідав Белград, зустрівся з патріархом Сербським Димитрієм та встановив міжправославний контакт з албанським єпископом Віссаріоном⁵. 10 травня 1927 р. відбулася розширена зустріч делегації з Польщі з сербським духовенством за участі митрополита Антонія (Храповицького)⁶. У кінці травня делегація Православної церкви в Польщі перемістилася до Болгарії, де ознайомила з Болгарською православною церквою та провела зустрічі з її духовенством⁷. Прикметно, що сама подорож була ініційована та профінансована польським урядом та мала на меті демонстрацію в світі авторитету Православної церкви в Польщі, а заразом і самої Польщі. Константинопольський патріарх Василій III удостоїв митрополита Діонісія титулу “блаженніший”, який надається главам церков⁸.

Таким чином, верхівці Православної церкви в Польщі і, зокрема її очільнику митрополиту Діонісію за нетривалий час вдалося встановити особисті дружні контакти з верхівкою вселенського православ'я. З окремими його представниками, зокрема з керівництвом Румунської православної церкви, відносини були особливо теплими на взаємовигідних основах. В одних випадках порозуміння вдавалося досягнути за рахунок державної підтримки, як от фінансування поїздки до східних церков, в інших за рахунок взаємовигідності і корисності, як це було з Румунською православною церквою, яка прагнула підвищення до патріаршого рівня. Підтримка світових православних церков дозволила Православній церкві в Польщі підтвердити набутий канонічний статус, незважаючи на позицію Москви, але не розв'язала головної внутрішньої проблеми – дискримінаційного відношення польської влади.

¹ Воскресное чтение. – 1925. – № 47. – С. 746.

² Там же. – С. 748.

³ *Стоколос Н.Г.* Конфесійно-етнічні трансформації... – С.201- 202.

⁴ Воскресное чтение. – 1926. – № 24. – С. 367.

⁵ Там же. – 1929. – № 6. – С. 97-98.

⁶ Там же. – № 7. – С. 111.

⁷ Там же. – № 13. – С. 207 – 208.

⁸ *Стоколос Н.Г.* Конфесійно-етнічні трансформації... – С. 203.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011